

PR КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
МНЕНИЯ

Хусанбаева Диёра

Научный руководитель – Ибрагимов М.Б

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Аннотация: В статье рассматривается ключевая роль Public Relations(PR) в формировании общественного мнения. В данной статье подробно анализируется взаимосвязь между PR и общественным мнением, освещаются актуальные принципы PR, направленные на эффективное воздействие на общественное мнение, а также анализируются основные инструменты Public Relations.

Ключевые слова: общественное мнение, Public Relations(PR), целевая аудитория, установки человека, PR-деятельность, связь с общественностью.

Проблема формирования общественного мнения и его влияние на общественные процессы является одной из ключевых тем в современном обществе. Общественное мнение формируется под влиянием множества факторов, среди которых одним из самых важных является PR (Public Relations), который играет важную роль в данном процессе, поскольку он направлен на управление информацией и обществом.

Все определения (а число их доходит до пятисот) анализируют разные характеристики «Public Relations», но их объединяет одно: PR — это взаимоотношения между той или иной организацией и общественностью.

Одно из самых развернутых определений PR, концентрирующее внимание на функциях PR-деятельности, было дано в заявлении Общества отношений с общественностью Америки (PRSA) : «Способствуя достижению

взаимопонимания между отдельными группами и организациями, PR помогают нашему сложному плюралистическому обществу принимать решения и поступать эффективнее. Они обеспечивают гармонию частной и общественной деятельности. Public relations служат многим социальным институтам: предприятиям, профсоюзам, государственным учреждениям, добровольным ассоциациям, фондам, больницам, образовательным, религиозными многим другим организациям. Для достижения своей цели эти институты должны налаживать прочные связи с различными аудиториями и социальными группами: работниками, членами различных объединений, потребителями, местными общинами, акционерами, а также с обществом в целом[1].

Роль PR в формировании общественного мнения неопределима, поскольку именно через PR, компании и организации могут влиять на восприятие обществом их деятельности и продукции.

Важнейшая составляющая PR заключается в том, чтобы помочь организациям распознать, понять общественное мнение и профессионально работать с ним.

Влиять на общественное мнение и его формирование – задача не из простых. Общественное мнение часто не следует логике; оно может быть неопределенным, двойственным, противоречивым и изменчивым. Те, кто пытается воздействовать на него и формировать его, надеются, что их усилия в конечном итоге не будут бесполезными и со временем приведут к желаемому консенсусу по важным вопросам. Опыт показывает, что общество может игнорировать очевидные факты, если они его не затрагивают; и даже увеличение доступной информации не всегда приводит к улучшению знаний или изменению поведения. Тем не менее, несмотря на все, общественное мнение остается значительной силой в современном мире. Однако любой организации необходимо работать не с выдуманным, а с реальным и четко

определенным общественным мнением, чтобы поддерживать эффективное взаимодействие с разнообразными группами внутри и вне своей организации.

Общественное мнение может быть рассмотрено как комплексное явление, состоящее из двух основных элементов: "общественности" - группы индивидов, объединенных общим интересом, и "мнения" - выражения установок лиц по конкретному вопросу. При стабилизации установок последние проявляются в форме мнений, а при их дальнейшей устойчивости могут привести к различным формам деятельности. Говоря об общественных установках, можно сказать, что это есть приведенное в движение общественное мнение. Именно по причине того, что общественные установки не всегда четко выражены, ими можно грамотно управлять.

У полноценного человека всегда есть мнение по поводу глобальных проблем общества. Однако это в большей степени может быть не его мнение, а мнение социума. Чтобы найти ключ к возможностям формирования или изменения установки, нужно определить мотивы, которыми граждане руководствуются при принятии решений. Стремление повлиять на установки человека, то есть на то, что он думает по поводу данной проблемы, как относится к ней, и составляет первооснову практики Public Relations.

В PR- деятельности полезно иметь понимание сути некоторых факторов формирования общественного мнения, связанных со спецификой действия массовой коммуникации. Это, прежде всего, эффект «установления повестки дня». Суть данного явления состоит в том, что, как указывали в своих работах М. Маккомбс и Д. Шоу, степень воздействия на общественное мнение определяется в значительной степени избирательным вниманием коммуникатора: «Из сообщений массовой коммуникации аудитория не только узнает о событиях. Аудитория получает информацию об относительной значимости события».

Например, сообщения о том, что кандидаты говорят во время избирательной кампании. Средства массовой информации, так или иначе, определяют важность отдельных элементов выступлений кандидатов. Другими словами, средства коммуникации устанавливают «повестку дня» кампании. Поэтому возможность влияния на познавательные способности аудитории является одной из важнейших составляющих власти PR» [2].

Как отмечают специалисты по PR-технологиям, для продвижения какой-то идеи на рынке нужно знать, насколько она востребована обществом. Известный специалист в области PR деятельности М. А. Шишкина: PR — специфическая маркетинговая разновидность управленческой коммуникации. Где бы ни функционировали PR — в политике, общественной жизни или бизнесе они всегда будут основаны на принципе «рынка покупателя» [3]

Деятельность в системе PR-деятельности опирается на ряд принципов. Основные принципы, согласно которым должны строиться связи с общественностью, были сформулированы С. Блэком:

- открытость информации;
- опора на объективные закономерности массового сознания, а также отношений между людьми, организациями, фирмами и общественностью;
- решительный отказ от субъективизма, волонтаристского подхода, нажима на общественность, манипулятивных попыток выдавать желаемое за действительное;
- уважение индивидуальности, ориентация на человека, его творческие возможности [4].

PR-деятельность направлена на изучение социальных тенденций, анализ и прогнозирование последствий, сбор, анализ и интерпретацию данных об общественном мнении, позициях сторон, других проблемах. Деятельность по организации связей с общественностью включает исследование,

планирование и реализацию программ, определение эффективности воздействия этих программ на общественность

И теоретики, и практики Public relations, изучая общественное мнение, тщательно фиксируют отдельные моменты, чтобы потом описанное в одно время мнение сравнить с мнением, зафиксированным в другой период. Более того, исследования зачастую сосредоточены на направленности и интенсивности общественного мнения, оставляя в стороне иные важные детали картины. И это потому, что практики

PR стремятся иметь дело с конкретной реальностью, вследствие чего ставят перед собой преимущественно прагматические цели: как направить общественное мнение в желаемом направлении. Поэтому, основываясь именно на таких позициях, специалисты по Public Relations в большинстве своём интересуются следующими характерными признаками общественного мнения:

- направленностью мнения, отражающей общую качественную оценку проблемы, отношение к ней в виде суждений типа (положительно – отрицательно – безразлично), (за – против – не определился), (за – против – при условии). В наиболее упрощённой форме направленность мнения фиксируется ответом **ДА** или **НЕТ** на вопрос анкеты. В целом именно уточнение направленности является основным и наиболее распространённым измерением общественного мнения;
- интенсивностью мнения, являющейся показателем того, какую силу оно приобретает независимо от его направленности. Формой измерения интенсивности (и одновременно направленности) общественного мнения могут служить ответы респондентов на вопросы анкеты типа (полностью согласен – согласен – мне всё равно – не согласен – абсолютно не согласен);
- стабильностью мнения, означающей длительность времени, на протяжении которого значительная часть респондентов неизменно проявляет одну и ту

же направленность и интенсивность чувств. Фиксация стабильности мнения требует сопоставления результатов не менее чем двух разведённых во времени исследований;

– информационной насыщенностью, указывающей, каким объёмом знаний об объекте владеют люди. Опыт подтверждает, что наиболее информированные о проблеме люди высказывают и более чёткое мнение о ней; что же касается направленности мнения таких людей, то её трудно предвидеть. Люди, больше знающие о проблеме и имеющие более чёткое мнение о ней, поступают более предсказуемо;

– социальной поддержкой, являющейся свидетельством степени уверенности людей в том, что их мнение разделяют другие, принадлежащие к данной социальной среде [5].

Также следует отдельно остановиться на изучении методов и техник, которыми пользуются PR-специалисты. Инструменты PR являются мощным средством влияния на формирование общественного мнения. PR-менеджеры и специалисты по связям с общественностью активно используют различные методы и стратегии для создания определенного образа или мнения о компании, продукте или событии.

- Одним из основных инструментов PR является **пресс-релиз**. Публикация информационных сообщений в СМИ позволяет контролировать распространение информации и формировать желаемое впечатление у аудитории. Кроме того, пресс-релизы могут вызывать обсуждение и повышать интерес к рекламируемому объекту.

- Еще одним инструментом PR является **медийная коммуникация**. С помощью СМИ компании могут донести до широкой аудитории информацию о своей деятельности, ценностях, достижениях и планах на будущее. Публичные выступления руководителей компаний, публикации в

прессе, участие в телевизионных программ – все это позволяет формировать положительное общественное мнение о компании.

- **Социальные сети** также играют ключевую роль в формировании общественного мнения. С развитием интернета и социальных медиа платформ компании активно используют эти инструменты для коммуникации с аудиторией. Публикация контента в социальных сетях, проведение онлайн-акций и конкурсов, участие в дискуссиях – все это позволяет компаниям создавать позитивный имидж и формировать общественное мнение о своей деятельности.

- **PR-мероприятия**, такие как пресс-конференции, презентации, выставки и спонсорские мероприятия, способствуют привлечению внимания к компании и формированию позитивного образа в глазах общественности. Участие в отраслевых мероприятиях и конференциях также способствует установлению профессиональных связей и повышению авторитета.

- **Интернет-реклама и контекстная реклама** позволяют донести информацию до целевой аудитории и привлечь потенциальных клиентов. Таргетированная реклама на популярных платформах повышает эффективность кампаний и помогает управлять образом компании в онлайн-пространстве.

- **Работа с общественностью** является еще одним важнейшим инструментом PR. Компании активно взаимодействуют с различными сообществами, организациями и группами людей, чтобы получить обратную связь от общества и учесть ее в своей деятельности. Работа с общественностью помогает компаниям понять потребности и ожидания своей аудитории, что в свою очередь позволяет им адаптировать свою стратегию и продукцию под эти потребности.

Таким образом, можно сделать вывод, что PR является мощным инструментом формирования общественного мнения. Он позволяет

компаниям и организациям управлять своей репутацией, создавать позитивное восприятие среди целевой аудитории и влиять на общественное мнение. Основные принципы работы PR включают в себя открытость, честность, эффективную коммуникацию и уважение индивидуальности. Профессиональные инструменты PR специалистов, такие как пресс-релизы, медиа-события, социальные сети и другие, помогают достичь поставленных целей и задач. Важно помнить, что успешное применение PR требует комплексного подхода и постоянного мониторинга реакции аудитории, чтобы адаптировать стратегию в соответствии с изменяющимися трендами и потребностями общества.

Литература:

1. Учебник «Основы социологии PR» Н.Ю Григорьев, Ю.А. Волкова/ Нижний Новгород, 2023; с 7-8
2. McCombs M.E., Shaw D.L. The agenda setting function of mass media. 1972. Public Opinion Quaterly, Vol. 36. P. 176-187
3. *Шишкина М. А.* Реклама и связи с общественностью. СПб., 1999. С. 7.
4. Блэк, С. Паблик Рилейшнз / С. Блэк; пер. с англ. – М.: Сирин, 2003. – 202 с.
5. Королько, В. Г. Основы паблик рилейшнз: учебник для студентов вузов; авторизиров. пер. с укр.; науч. ред. О. В. Некрасова; отв. ред. С. Л. Удовик / В. Г. Королько. – М.; Киев: Релф-бук: Ваклер, 2003. – 528 с.